

UTILIZAÇÃO DE SIMULAÇÃO NA GESTÃO DE FROTA

Stephany Pereira de Oliveira, Amanda Oliveira Cardoso dos Santos

Faculdade de Tecnologia – Zona Leste, São Paulo, Brasil, stephany.oliveira@fatec.sp.gov.br.

Faculdade de Tecnologia – Zona Leste, São Paulo, Brasil, amanda.santos84@fatec.gov.br

RESUMO. Pretende-se neste artigo abordar aspectos teóricos referente à simulação na gestão de frota e estudo de caso em uma empresa especializada no ramo. Com a utilização de métodos de simulação, apresentar soluções, estudar a gestão de frotas e aplicação dos métodos para melhoria. O principal problema relatado é a demora para aprovação orçamentária e liberação dos veículos, que acarreta em maior tempo de improdutividade. Para apoio no estudo, será utilizado o método qualitativo para análise de desenvolvimento das propostas e melhoria, junto ao software de simulação Arena® para modelagem do processo.

Palavras-chave. *Palavras-chave: Simulação; Gestão de Frotas; Melhoria.*

ABSTRACT. This article intends to address theoretical aspects regarding simulation in fleet management and case study in a company specialized in the field. With the use of simulation methods, present solutions, study fleet management and application of methods for improvement. The main problem reported is the delay for budget approval and vehicle release, which results in a longer time of unproductivity. To support the study, the qualitative method will be used for analysis of proposal development and improvement, along with Arena® simulation software for process modeling.

Keywords. *Simulation; Fleet Management; Improvement.*

1 INTRODUÇÃO

No atual cenário competitivo, uma boa logística realizada de maneira responsável dita a sobrevivência de empresas que trabalham com transportes rodoviários.

Uma das principais barreiras que impedem uma empresa de transporte atingir o crescimento dos negócios é a má gestão de seus veículos. Para evitar eventuais problemas, como quantidade de veículos parados, indisponíveis, por falta de gerenciamento das manutenções preventivas e revisões periódicas, diversas transportadoras buscam no investimento em empresas de gestão de frota uma solução.

Dentro de uma gestora de frota é necessário todo um modelo do processo desde a identificação do problema pelo condutor do veículo, análise consultor técnico até a aprovação do orçamento. Porém o

veículo é a principal ferramenta de trabalho do distribuidor, e, portanto, quanto maior o tempo do veículo parado, aguardando a aprovação do orçamento, menor será a produtividade, o que pode gerar muito transtorno e insatisfação do cliente.

Com isso, os clientes passaram a exigir cada vez mais agilidade no atendimento às suas necessidades e rapidez nos serviços, o que passou a ser um item de competitividade, além do preço e qualidade do serviço prestado.

O objetivo apresentado neste artigo é demonstrar uma forma de otimizar o tempo de aprovação dos orçamentos, após identificação do recebimento do mesmo, por meio da simulação.

1.1 OBJETIVOS

1.2 OBJETIVO GERAL

Utilizar método de simulação na gestão de frota.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos deste artigo são:

- Apresentar técnicas para simulação;
- Estudar a gestão de frotas; e
- Aplicar métodos de simulação para melhorias na gestão de frota.

1.4 JUSTIFICATIVA

Reduzir o tempo de espera de aprovação orçamentária de veículos parados aguardando os reparos, diminuir o número reclamações dos clientes.

1.5 METODOLOGIA

Neste artigo serão utilizadas referências teóricas, como livros, artigos sobre simulação de modelagem e gestão de frotas. Segundo Lima e Miotto (2007), a pesquisa bibliográfica implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, atento ao objeto de estudo, e que, por isso, não pode ser aleatório.

Para análise será aplicado um estudo de caso, pois segundo Yin (2015), o estudo de caso permite que os investigadores foquem um “caso” e retenham uma perspectiva holística e do mundo real – como no estudo de ciclos individuais da vida, o comportamento de pequenos grupos, os processos organizacionais e administrativos entre outros.

No apoio à análise serão coletados dados em busca de resultados qualitativos. Haguette (1992, p. 63) explica que, a pesquisa qualitativa fornece uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais apoiados no pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação social face à configuração das estruturas sociais. Portanto a análise qualitativa é essencial para o entendimento da realidade

humana, das dificuldades vivenciadas, das atitudes e dos comportamentos dos sujeitos envolvidos, constituindo-se um suporte teórico essencial. (FERREIRA, 2015)

1.6 RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para a análise do processo de aprovação orçamentária através da simulação da modelagem no Arena, desenvolver propostas de melhorias relacionadas aos tempos de veículos parados e agilidade na liberação.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 TÉCNICAS PARA SIMULAÇÃO

A simulação apresenta duas técnicas: computacional e não computacional. A simulação não computacional, é aquela que não necessita de um computador para ser realizada, como por exemplo, quando um projetista utiliza um protótipo em escala reduzida de uma determinada montagem (carro, avião, prédio, etc), ele pode simular algumas características físicas, mecânicas, dimensionais, entre outras, sem necessariamente fazer o uso de computadores. (CHWIF; MEDINA, 2010).

A simulação por computador, é uma das aplicações mais usadas na área da probabilidade e estatística (HINES; 2013). Trate-se de uma imitação da operação de um sistema do mundo real com o intuito de avaliar o comportamento, ou desempenho, desse sistema. (ALVES; LUZ, 2017)

A partir deste pensamento, serão destacados os empregos de apoio de decisão: modelagem simbólica, modelagem analítica e simulação.

2.1.1 EMPREGO DA MODELAGEM SIMBÓLICA

Modelos simbólicos são representados por símbolos gráficos (como fluxogramas) e representam um sistema de forma estática. São limitados, pela dificuldade de representação de muitos detalhes do sistema e pela falta de elementos quantitativos, porém são de grande importância, principalmente como ferramenta de comunicação (CHWIF; MEDINA, 2006).

2.1.2 EMPREGO DA MODELAGEM ANALÍTICA

Para encaminhar a solução ao problema via modelagem analítica emprega-se um conjunto de fórmulas matemáticas que permitem calcular a maioria das respostas desejadas. As fórmulas empregadas constituem uma pequena amostra de um conjunto bastante amplo inserido no tema de modelagem analítica, conhecido como “teoria das filas”. (FREITAS, 2008)

As inúmeras fórmulas dessa teoria dizem respeito ao tempo dos serviços prestados, ao tamanho da fila na área de espera, ao tempo de espera ou, ainda, à proporção de ocupação do operador. (FREITAS, 2008)

Segue algumas fórmulas:

- Número médio de orçamentos no sistema: $L = \lambda / \mu - \lambda$
- Tempo médio despendido no sistema: $W = \lambda / \mu - \lambda$
- Taxa média de ocupação: $\rho = \lambda / \mu$

2.1.3 EMPREGO DE MODELAGEM E SIMULAÇÃO

A modelagem e simulação de um sistema implica a realização de um esforço computacional, no qual um programa executa uma série de instruções. Estas, após processadas, transmitem ao usuário em geral via interface gráfica, a nítida sensação de que o modelo sendo executado possui um comportamento semelhante ao sistema real no qual está fundamentado. (FREITAS, 2008)

2.1.4 SIMULAÇÃO PARA MELHORIAS NA GESTÃO DE FROTA

A simulação pode determinar qual a melhor política de transporte através da construção de um modelo que representa ou representará um sistema real. Tipicamente eles suportam decisões nos níveis tático e estratégico. (CHWIF; MEDINA, 2015)

Segundo CHWIF, um modelo de simulação pode considerar uma série de variáveis importantes à operação. Por exemplo: tempos de deslocamento, paradas e esperas de veículos, considerando suas variabilidades (variações aleatórias) para que os resultados fiquem mais próximos da realidade.

Pode-se usar um sistema de gestão de frota já implementado como fonte de informações de confiança para um sistema de simulação, fornecendo informações essenciais para tomada de decisões no nível estratégico. No planejamento tático, utiliza-se o software de simulação para determinar por exemplo o número e tipo ideal de veículo para determinada operação; depois da operação implantada o sistema de gerenciamento de transporte irá acompanhar e avaliar diversos indicadores operacionais para poder se tomar as melhores decisões.

De acordo com CHWIF com base nos dados operacionais atualizados obtidos com os softwares de gestão de transportes, novos cenários de melhoria podem ser configurados e realimentar o modelo de simulação para testar se estes novos cenários irão funcionar e efetivamente promover melhorias na operação real.

2.1.5 SOFTWARES DE APOIO A SIMULAÇÃO

Um dos métodos de simulação à melhoria na gestão de frota é a utilização de software. Segundo Law e Kelton (1991) existem duas grandes classes de softwares de simulação:

Linguagens de simulação: São "pacotes" computacionais de natureza genérica, porém com características especiais para determinados tipos de aplicações em simulação. A vantagem das linguagens de simulação é a grande flexibilidade que permite modelar qualquer tipo de sistema. As desvantagens estão associadas à necessidade de conhecimentos específicos de programação, e ao tempo demandado para a construção de modelos mais complexos.

Simuladores: São "pacotes" computacionais que favorecem a modelagem de sistemas específicos

com pouca programação. As vantagens dos simuladores estão associadas ao tempo reduzido para construção do modelo, e a facilidade de utilização (*user-friendly*), com menus e gráficos relacionados com o sistema específico. A desvantagem principal pode ser atribuída a pouca flexibilidade de modelagem.

2.1.3.1 ARENA

O software de simulação Arena® foi desenvolvido inicialmente pela *Systems Modeling Corporation* e baseia-se na linguagem de simulação SIMAN. A construção do modelo é feita através da seleção do módulo que contém as características do processo a ser modelado. O modelador não precisa necessariamente conhecer a linguagem SIMAN para construir um modelo. Utilizando os *templates* disponibilizados pelo Arena®, o usuário pode extrair um módulo (construção por blocos, *drag-and-drop*), localizá-lo no sistema analisado e parametrizá-lo de acordo com as características do sistema. (SAKURADA; MIYAKE, 2003)

O Arena® também oferece a modelagem denominada de baixo nível (*low-level modeling*) para usuários experientes que preferem ter o total controle da modelagem. Modelar nesse nível é similar à modelagem em linguagem SIMAN porque os módulos desse painel correspondem diretamente aos comandos em SIMAN. (SAKURADA; MIYAKE, 2003)

2.1.3.2 PROMODEL

O software de simulação ProModel, desenvolvido pela PROMODEL Corp., possui características voltadas para a manufatura, mas sua flexibilidade de programação permite aplicações em diversas áreas, como serviços. Law e Kelton (1991) classificam o software ProModel como um dos simuladores mais flexíveis devido a sua capacidade de construir lógicas complexas. Apresenta também bons recursos de análise estatística, interface simples (*user-friendly*), permite considerar paradas baseadas em calendário, turnos de trabalho e múltiplas replicações de simulação. (SAKURADA; MIYAKE, 2003)

2.1.3.3 SIMUL8

Como o desenvolvimento do Simul8 é relativamente recente, ele incorpora uma série de avanços tecnológicos tanto da área de simulação quanto da área de computação, como exemplo, o desenvolvimento para Windows (SANTOS, 2013).

A grande maioria dos softwares de simulação foi inicialmente desenvolvida em outros sistemas operacionais (como o DOS ou o Unix) e depois teve seu código migrado para o sistema operacional Windows. O Simul8 foi, desde o seu início, desenvolvido em ambiente Windows, sendo menos susceptível a “*Bugs*” e “*Crashes*”; (DANTAS; ARAÚJO; PRADO; SOL, 2011).

O mecanismo de simulação e processamento paralelo do Simul8 utiliza um mecanismo de simulação baseado no método das três fases (CHWIF, et al, 2006), o que acelera o tempo de simulação. Ele

incorpora uma tecnologia de processamento paralelo, possibilitando que uma mesma simulação seja executada em mais de um microcomputador. (DANTAS; ARAÚJO; PRADO, 2011)

2.2 GESTÃO DE FROTAS

O termo “gestão de frotas” representa a atividade de reger, administrar ou gerenciar um conjunto de veículos pertencentes a uma mesma empresa. Essa tarefa tem uma abrangência bastante ampla e envolve diferentes serviços, como dimensionamento, especificação de equipamentos, roteirização, custos, manutenção e renovação e veículos, entre outros. (VALENTE et al., 2008)

O sistema de gestão de frotas é definido como sendo a forma como determinada organização combina o seu método ou métodos de aquisição de viaturas, com a natureza das atividades de gestão de frota cujo desempenho assegura internamente e/ou subcontrata a entidades exteriores à organização para o efeito. (SANTOS, 1996)

Os tipos de serviços mais comuns numa gestão de frotas são a manutenção corretiva e preventiva. Além dos serviços de roteirização, gerenciamento de multas e sinistros que são outros departamentos. Porém para que esses serviços sejam realizados, será necessário todo um processo interno desde a chegada dos orçamentos dos serviços no sistema da empresa, até a aprovação junto com os fornecedores para a análise do problema, negociação de valores e habilitação dentro dos termos acordados entre a gestora e cliente.

2.2.1 DOS SERVIÇOS SOLICITADOS

2.2.1.1 REVISÕES PREVENTIVAS

Segundo o SESMT (2015), a revisão preventiva é uma intervenção prevista, preparada e programada antes da data provável do aparecimento de uma falha, ou seja, é o conjunto de serviços de inspeções sistemáticas, ajustes, conservação e eliminação de defeitos, visando a evitar falhas.

As manutenções preventivas são realizadas periodicamente por tempo ou quilometragem, o que depende os critérios estabelecidos pela montadora do veículo. Nesses tipos de serviços estão geralmente inclusos a troca de óleo e troca de filtros, como de motor, óleo e ar.

2.2.1.2 MANUTENÇÕES CORRETIVAS

O NGI (2016) explica que a manutenção corretiva é apenas utilizada quando algum equipamento apresenta quebra ou falhas. Esse método não utiliza planejamentos de manutenção, o que acarreta a necessidade de estoque de peças e disponibilidade de profissionais, uma vez que as falhas não são previstas e ocasionam a ociosidade das máquinas e da mão de obra.

Por exemplo, uma máquina aparenta estar em perfeito estado e em constante produção, mas em algum momento uma peça apresentou falha e a produção teve que ser parada. Como não houve planejamento, o profissional da manutenção antes de corrigir, precisa entender o problema, verificar

se a peça pode ser substituída e se há em estoque. Essa situação acarretará para a empresa a indisponibilidade da máquina, o que irá gerar custo por falta de fabricação, peça que precisa ser substituída e custo de mão de obra.

2.2.2 SLA

O SLA (Service Level Agreement) ou em português ANS (Acordo de Nível de Serviço) é um contrato entre um fornecedor e um cliente em que ficam descritos os processos de negócio, os serviços suportados, os parâmetros dos serviços e os níveis de aceitação dos serviços, responsabilidades por parte dos fornecedores e dos clientes e ações a serem tomadas em circunstâncias específicas. (GONÇALVES, 2007)

Dentre os termos acordados entre as partes estão o prazo de aprovação dos serviços que são de 3 a 5 horas contados a partir do momento em que o orçamento é enviado no e-mail.

3 ESTUDO DE CASO

3.1 A EMPRESA

A empresa estudada é especializada em soluções personalizadas para gestão de frotas que possui 20 anos de atuação neste segmento. Além disso desenvolve softwares exclusivos, análises da frota, coleta de dados para garantir a praticidade, a organização, a segurança e, principalmente, economia para os clientes.

Os principais serviços fornecidos são: controle de garantia da frota, agendamentos de revisões preventivas, suporte para manutenções corretivas, atendimento 24h casos imprevistos que prejudiquem a integridade física e segurança dos clientes. Além de gestão de multas e documentação dos veículos.

3.2 O PROBLEMA

A eficiência na gestão de frotas torna-se um fator decisivo para o crescimento e a sobrevivência de uma empresa em um mercado altamente concorrencial. E buscar a eficiência significa fazer mais, com os recursos disponíveis, capazes de gerar lucro e a satisfação total as necessidades dos clientes. Contudo, ainda há os que não estão satisfeitos.

A insatisfação dos clientes, pelos serviços prestados, é aproximadamente 20% do total de serviços e a principal reclamação é a demora na aprovação do orçamento para execução dos serviços.

Para melhor entendimento, será apresentado como funciona o processo de chegada dos orçamentos, os acordos entre cliente e empresa com relação ao prazo de aprovação, o modelo de simulação e a identificação do gargalo com base no relatório gerado através do software Arena®.

3.2.1 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS

Antes de ser abordado o estudo de caso, será exposto o procedimento detalhado da companhia para com a gestão de frota de uma de suas clientes, a fim de respeitar os termos acordado entre as partes, como os prazos, alçadas dos valores e termos processuais.

Antes dos orçamentos serem recepcionados pelo setor responsável, os clientes solicitam vossos serviços via SAC, e-mail ou pelo aplicativo. Após este contato feito diretamente pelo condutor, é aberto um chamado no sistema, onde são confirmados dados como a placa, nome, telefone, e-mail corporativo, quilometragem atual do veículo, tipo de serviço solicitado, concessionária ou oficina de preferência para execução, e data para agendamento.

Há casos em que orçamentos são recepcionados sem solicitação de serviços em alguns dos meios disponíveis. Neste caso específico, é realizado o contato direto com o condutor para confirmar se o mesmo executou o orçamento, seguindo com a confirmação dos dados e continuidade ao procedimento.

Após o realizado o agendamento do serviço, é registrado no sistema a data e horário de retorno ao chamado para confirmação de entrada do veículo ao local e cobrança do envio do orçamento. Esta parte é fundamental para continuidade do procedimento, pois cada setor possui seu e-mail, seja para solicitação de serviços, cadastro de fornecedores ou envio de orçamentos. A confirmação do e-mail de envio é feita através de contato com os técnicos, da oficina ou da concessionária, responsáveis pela manutenção e orçamento dos serviços.

Finalmente identificado a chegada do orçamento, segue para o setor que os recepcionam, realizam conferência, e distribuem.

3.2.2 CHEGADA DOS ORÇAMENTOS

Conforme citado no item anterior, o tempo de autorização de execução dos serviços começam a correr a partir do momento em que os fornecedores enviam os orçamentos.

O setor responsável pela recepção, conferência e distribuição dos orçamentos é a Triagem. Os orçamentos poderão ser enviados via e-mail ou lançados diretamente no Sistema. A regra para conferência dos orçamentos é respeitar sempre a ordem de chegada, contudo, há exceções, como em casos serviços emergenciais. São caracterizados como serviços emergenciais os imprevistos que necessitam de soluções imediatas para manutenção, devido ao condutor se encontrar na estrada, via pública ou em qualquer outro meio de tráfego, em caso de invulnerabilidade, ameaçando sua segurança ou causando-lhe multas, como lâmpadas queimadas, para-brisa trincado, pneu furado e falhas de bateria.

Antes do orçamento ser repassado à consultoria técnica, é realizada a conferência. Ressalvados casos específicos, são necessários o envio de fotos para serviços como manutenção e troca de pneus, para dar maior clareza na análise. As fotos poderão ser enviadas tanto pelo condutor de veículo como pelo fornecedor.

Outro fator importante, são os valores enviados pelos fornecedores. O orçamento deverá ser elaborado por item e nunca pelo seu valor total, visando desmitificar o sentido de cada item incluso, seu valor e necessidade no serviço final.

3.2.3 ANÁLISE DOS ORÇAMENTOS

Após o orçamento se encontrar em plenas condições para serem analisadas, serão repassadas ao consultor técnico da empresa. A gestora possui 2 consultores técnicos para aprovação de orçamento de cada cliente contratada, com carga horária de 8h com 1 hora de almoço, seus orçamentos respeita a ordem de chegada, valor, e nível de emergência.

Em casos de manutenções corretivas, consultores baseiam-se em uma planilha que contém informações específicas referente a peças, valores, e quilometragem permitida de aprovação.

Para avaliação dos orçamentos de revisões preventivas, em casos de veículos que se encontram em garantia, as montadoras de seus respectivos modelos de fábrica, disponibilizam um manual, via internet, contendo informações dos itens obrigatórios para cada revisão.

Assim que é chegada a vez da avaliação de um determinado orçamento, é feita a negociação junto ao fornecedor. O fornecedor pode ser tanto concessionária ou oficina, e os dois tem uma forma particular de negociação. Os consultores podem negociar com a concessionária uma de taxa de 5% na redução do custo com a mão de obra. Já com as oficinas multimarcas, as taxas podem variar de acordo com o valor dos serviços e peças encontradas no mercado. Os consultores antes da análise, realizam uma pesquisa de mercado para facilitar no momento de fechar o acordo.

3.2.4 APRESENTAÇÃO DE DADOS SIMULAÇÃO DO PROCESSO

Para auxílio na pesquisa de campo do tempo gasto nas rotinas do processo, colocou-se em prática a metodologia de pesquisa quantitativa. Realizando acompanhamento diário do tempo médio gasto em cada processo, foram realizadas medições com o propósito de averiguar as não-conformidades em cada atividade operacional e os dados colhidos foram computados software Arena®.

Com os resultados gerados, foi possível analisar os gargalos dos processos e o que precisaria ser alterado tendo como parâmetro as consequências que cada modificação poderia ocasionar.

Foi realizada uma pesquisa de campo durante uma semana, coletando os dados necessários, a fim de observar as diversas variações dos tempos cronometrados em todos os processos da rotina de serviço. Com base nesta observação, foi construído o seguinte cenário no software Arena®, na Figura 1.

Figura 1 – Construção do modelo

Fonte: Elaborada pelos Autores (2018).

Durante uma semana, chegaram exatamente 120 orçamentos, sendo 85 de revisão preventiva e 35 de manutenção corretiva. A gestora conta com 3 colaboradores para triar os orçamentos e 2 consultores técnicos para aprová-los, além de um funcionário do atendimento ao cliente para auxiliar no repasse dos orçamentos encaminhados a outros setores. A tabela abaixo demonstra as fórmulas geradas através dos tempos coletados:

Tabela 1 – Tempos coletados e fórmulas

Procedimento	Fórmula
Chegada de orçamentos de revisão	$1.5 + WEIB(6.86, 1.85)$
Chegada de orçamentos de manutenção	$5.5 + GAMM(6.04, 1.45)$
Setor de atendimento ao cliente	$TRIA(10, 17.83, 30)$
Setor de Triagem	$5.5 + 40 * BETA(1.24, 1.8)$
Consultoria	$19.5 + 77 * BETA(1.11, 1.76)$

Fonte: Elaborada pelos Autores (2018).

Outros dados importantes é que 80% dos orçamentos recepcionados chegam para o setor correto, e 90% dos orçamentos repassados ao setor de consultoria retornam para a triagem para o erro ser reparado.

Após a geração de fórmulas, foi realizada uma simulação através do Software Arena® em 8h, que é o tempo normal de expediente dos colaboradores do processo, 5 replicações em 5 dias úteis. Com o modelo montado e alimentação dos módulos com as informações, foi gerado o relatório com os seguintes resultados:

Figura 3 – Número médio de entidades que saíram no Sistema

Fonte: Arena®

Entraram no sistema 120 entidades e saíram 93, ou seja, apenas foram aprovados 77,5% dos orçamentos que chegaram durante a semana.

Figura 3 - Relatório Arena® tempo de fila da situação atual

18:24:49 **Category Overview** outubro 15, 2018
Values Across All Replications

Unnamed Project

Replications: 5 Time Units: Minutes

Entity

Time

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
VA Time						
Orçamentos Manutenção	78.2015	2,96	74.0185	79.8232	32.1149	169.68
Orçamentos Revisão	76.9660	3,12	74.6962	81.1899	32.2206	142.23
NVA Time						
Orçamentos Manutenção	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Orçamentos Revisão	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Wait Time						
Orçamentos Manutenção	908.94	55,89	850.79	972.86	0.00	1834.71
Orçamentos Revisão	934.88	50,32	883.35	996.85	0.00	2038.56
Transfer Time						
Orçamentos Manutenção	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Orçamentos Revisão	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other Time						
Orçamentos Manutenção	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Orçamentos Revisão	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Time						
Orçamentos Manutenção	987.15	53,39	930.19	1046.87	36.4828	1920.16
Orçamentos Revisão	1011.85	51,13	958.04	1073.84	55.3674	2115.64

Other

	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Number In				
Orçamentos Manutenção	35.0000	0,00	35.0000	35.0000
Orçamentos Revisão	85.0000	0,00	85.0000	85.0000

Em média, o tempo de atendimento dos orçamentos em uma semana, é de 78.20 minutos para serviços de revisão preventiva e 76.96 minutos para serviços de manutenção. Isso equivale ao tempo de 16 minutos e 15 minutos para aprovar, ao dia, respectivamente. A tabela 2, explica os tempos por dia.

Tabela 2 – Tempos atendimento no Sistema

Tempo de Atendimento de Orçamentos Revisão	Mínimo	Médio	Máximo
Semana	32.11 min	78.20 min	169.68 min
Dia	6 min	16 min	34 min
Tempo de Atendimento de Orçamentos Manutenção	Mínimo	Médio	Máximo
Semana	32.22 min	76.96 min	142.23 min
Dia	6 min	15 min	28 min

Fonte: Elaborada pelos Autores (2018).

Já o tempo de espera dos orçamentos é, em média, 908.94 minutos para serviços de revisão, ou seja, 3 horas 01 minuto ao dia e para serviços de manutenção esperam uma média de 934.88 minutos em uma semana, e 3 horas e 6 minutos por dia, conforme tabela 3 abaixo.

Tabela 3 – Tempos de espera de aprovação dos orçamentos

Tempo de Espera Aprovação de Revisão	Mínimo	Médio	Máximo
Semana	0 min	908.94 min	1834.71 min
Dia	0 min	3h 01min	6h 07 min
Tempo de Espera Aprovação de Manutenção	Mínimo	Médio	Máximo
Semana	0 min	934.88 min	2038.56 min
Dia	0 min	3h 06 min	6h 47 min

Fonte: Elaborada pelos Autores (2018).

Como mencionado anteriormente, a empresa possui um prazo de até 3 horas a 5 horas para aprovação dos orçamentos, contados a partir da chegada via e-mail. Os orçamentos não aprovados no prazo, dependendo do grau de urgência, são aprovados pelo superior imediato da gestora. Os orçamentos que não possuem urgência, são avaliados na próxima semana, acarretando um acúmulo considerável de serviços, pois novas solicitações serão abertas e novos orçamentos chegarão no sistema, gerando reclamação dos clientes.

Dados do relatório indicaram que tanto na triagem quanto na consultoria técnica o tamanho da fila de orçamentos contém um número de entidades aguardando repasse e aprovação. Segue dados, segundo Figura 3 abaixo.

Figura 4 - Relatório Arena® Número de entidades na fila

Queue						
Time						
Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Consultoria.Queue	804.24	36,04	756.85	829.26	0.00	1701.19
Suporte ao cliente.Queue	12.9665	12,94	0.8266	28.7331	0.00	65.8491
Triagem.Queue	156.97	21,11	137.19	181.78	0.00	331.10
Other						
Number Waiting	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average	Minimum Value	Maximum Value
Consultoria.Queue	47.5759	2,87	44.8547	50.8860	0.00	86.0000
Suporte ao cliente.Queue	0.1530	0,18	0.00482175	0.3831	0.00	3.0000
Triagem.Queue	8.7077	1,13	7.3738	9.8465	0.00	44.0000

Fonte: Arena®.

O processo de consultoria possui uma média de 804.24 minutos de espera de orçamentos na fila para a aprovação. E o setor de triagem de 156.97 minutos, e portando, onde há maior acúmulo de serviços pendentes.

O relatório identificou também que o número de orçamentos aguardando atendimento, durante a semana, foram de 12 na consultoria técnica e 37 na triagem. Já o suporte ao cliente não registrou entidades esperando repasse.

3.2.5 GARGALO

Outro fator a ser considerado é a tempo de utilização dos colaboradores durante o período. Segue abaixo Figura 4 para demonstração dos resultados.

Figura 5 - Relatório de utilização e identificação de gargalos.

Scheduled Utilization	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Atendente	0.1902	0,06	0.1182	0.2453
Colaborador Triagem	0.4035	0,02	0.3852	0.4192
Consultor Técnico	0.9912	0,00	0.9875	0.9939

Fonte: Arena®.

Pode-se perceber que o gargalo foi identificado (99,12% sem intervalo de confiança) no setor de consultoria.

3.2 PROPOSTA DE MELHORIA

O processo de aprovação de orçamentos é realizado por 2 funcionários no setor de consultoria. Ao analisarmos o processo, o software Arena® revelou que a quantidade de colaboradores é insuficiente para a demanda de orçamentos que chegam durante a semana.

Foi sugerida uma mudança na estrutura do processo em que os orçamentos que chegaram incorretos poderiam ser corrigidos pelo funcionário do setor de atendimento ao cliente, com o devido treinamento, e repassado diretamente à consultoria técnica, já que, seu tempo de utilização para atender ao serviço é de apenas 19,02% em média. Houve uma queda não satisfatória e o resultado o setor de consultoria continuou sobrecarregado. Então foi sugerido o deslocamento de um auxiliar no setor de triagem para a consultoria técnica.

A Figura 5 demonstra esse novo cenário.

Figura 6 – Construção do segundo modelo

Fonte: Arena®.

O segundo cenário já com a melhoria no processo implementada foi replicado em 6 vezes. Obteve os seguintes resultados no relatório de gargalo:

Figura 7 - Relatório de utilização e identificação de gargalos, segundo cenário.

Fonte: Arena®.

Pode-se notar que após a simulação do segundo cenário, com a melhoria implementada, o gargalo no processo de consultoria técnica teve uma queda considerável de 15,86%.

3.4 A ANÁLISE

Os resultados obtidos após a mudança de estrutura do processo seguiram com número de filas reduzido. Antes da implantação de proposta de melhoria, apenas 77,5% dos orçamentos que chegavam eram aprovados. Após a aplicação da solução sugerida, gerou 100% de aprovação dos orçamentos no prazo estabelecido, resultando em gargalo zero.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos diversos cenários que simulamos e hipóteses discutidas, encontramos uma solução que se ajustasse ao exemplo proposto referido, sem provocar gastos demasiados com investimentos e redução de seus lucros.

Para otimizar sua linha de processos, diante dos argumentos expostos em uma gestora de frota, podemos dispor de diversas teorias logísticas. Nesse estudo, possíveis soluções foram encontradas, porém nem todas se ajustam às despesas e à realidade da companhia.

Com o apoio de softwares e de recursos tecnológicos, o retorno sobre os investimentos, desde uma melhoria na comunicação e interação com o seu cliente aumentam, até em um planejamento organizacional para melhor aproveitar os seus colaboradores.

REFERÊNCIAS

ALVES, Felipe Rabelo Rodrigues; LUZ, Marta Pereira da. **ANÁLISE COMPARATIVA DE TEORIA DAS FILAS CONCOMITANTE COM SIMULAÇÃO DISCRETA APLICADAS EM FILAS DO TIPO M/M/1**. 2017. 20 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia da Produção, PUC-GO, Joinville - SC, 2017.

CHWIF, L. and MEDINA, A. C. (2006). **Modelagem e simulação de eventos discretos**. Afonso C. Medina.

CHWIF, L.; MEDINA, A. C. **Modelagem e simulação de eventos discretos: teoria e aplicações**. 3^a Ed. São Paulo: Ed. do Autor, 2010.

CHWIF, L; MEDINA, A.C. **“Modelagem e Simulação de Eventos Discretos”**, Ed. Campus, 4^a edição, 2015.

CHWIF, Leonardo. **Qual a relação entre um sistema de gestão de transporte e um sistema de simulação?** 2017. 4 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia da Produção, Cobli, São Paulo, 2017.

Disponível em: <<https://cobli.co/blog/sistema-de-gestao-de-transporte-e-simulacao/>>. Acesso em: 16 out. 2018.

DANTAS, Danley Lima; ARAÚJO, David Silva; PRADO, Leonardo Reis; SOL, Orozimbo Peixoto. **SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE SECAGEM DO CAFÉ CONILON**. 2011. 37 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia da Produção, UESC, Ilhéus - BA, 2011.

FERREIRA, Carlos Augusto Lima. **PESQUISA QUANTITATIVA E QUALITATIVA: PERSPECTIVAS PARA O CAMPO DA EDUCAÇÃO***. 2015. 3 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, UAB, Br, 2015.

FREITAS FILHO, Paulo José de. **Introdução à Modelagem e Simulação de Sistemas com Aplicações em Arena**. 2 ed. Florianópolis: Visual Books, 2008.

GONÇALVES, D. (2007). “**IT Governance – Alignment of SLA contracts with objectives of the Organizations**”. Dissertação Mestrado em Engenharia Informática e de Computadores, Instituto Superior Técnico – Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa.

HAGUETTE, Teresa Maria Frota. **Metodologias Qualitativas na Sociologia**. Petrópolis: RJ, Vozes, 1992.

HINES, W. W.; MONTGOMERY, D. C.; GOLDSMAN, D. M.; BORROR, C. M. **Probabilidade e estatística na engenharia**. 4ª Ed. Ed. LTC, 2013.

LAW, Averill M.; KELTON, W. David. (1991) - **Simulation Modeling and Analysis**. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

LIMA, Telma Cristiane Sasso de; MIOTO, Regina Célia Tamasso. **Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica**. 2007. 9 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Serviço Social, Rev. Katál, UFSC, Santa Catarina, 2007.

NG, Blog. **Manutenção preventiva, preditiva e corretiva: entenda a diferença**. 2016. 7 f., Br, 2016. Disponível em: <<http://www.ngi.com.br/novidades/manutencao-preventiva-preditiva-corretiva-diferenca/>>. Acesso em: 22 out. 2018.

SAKURADA, Nelson; MIYAKE, Dario Ikuo. **Estudo comparativo de softwares de simulação de eventos discretos aplicados na modelagem de um exemplo de Loja de Serviços**. 2003. 8 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia da Produção, USP, Ouro Preto - MG, 2003.

Santos, A., 1996. **Outsourcing: Moda ou instrumento de criação de valor? O caso específico da**

Gestão de frotas de veículos automóveis., Lisboa: ISEG.

SANTOS, Marcos dos. **SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PARA O ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.** 2013. 197 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia da Produção, UFRJ, Rio de Janeiro, 2013.

SESMT, Blog. **Diferença entre Manutenção Preventiva / Corretiva / Preditiva / Detectiva.** 2015. 5 f. - Curso de Segurança do Trabalho, Br, 2015. Disponível em: <<http://www.sesmt.com.br/Blog/Artigo/sesmt-diferenca-entre-manutencao-preventiva-corretiva-preditiva-detectiva>>. Acesso em: 22 out. 2018.

YIN, Robert K.. **Estudo de caso - Planejamento e Métodos.** 5. ed. BR: Bookman, 2015.